

SULTON JALOLIDDIN MANGUBERDI” QISSASIDA MILLIYLIKNING KIYIM KECHAKLARDA AKS ETISHI

Sherzodbek Isoqjonov,
*O‘zbekiston Jurnalistika va ommaviy
kommunikatsiyalar universiteti magistranti*
isoqjanovsherzod275@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18219223>

Annotatsiya: Mazkur maqolada Hamdam Sodikovning qalamiga mansub “Sulton Jaloliddin Manguberdi” tarixiy qissasida kiyim-kechak tasvirlari orqali milliylikning badiiy ifodasi tahlil qilinadi. Asarda qahramonlarning kiyinish madaniyati ularning ijtimoiy mavqei, harbiy maqomi, axloqiy qiyofasi hamda tarixiy muhit bilan bog‘liq holda o‘rganiladi. Obrazlarning kiyinishidagi detallarining ramziy va estetik vazifasi ochib beriladi.

Kalit so‘zlar: milliylik, tarixiy qissa, kiyim-kechak, milliy kolorit, tarixiy kolorit, obraz, ramz, detallar.

Аннотация: В данной статье анализируется художественное выражение национальной принадлежности через образы одежды в историческом произведении Хамдама Содикова «Султан Джалолитдин Мангуберди». Работа исследует культуру одежды персонажей в связи с их социальным статусом, военным положением, моральным обликом и исторической средой. Раскрывается символическая и эстетическая функция деталей одежды персонажей.

Ключевые слова: национальность, историческое произведение, одежда, национальный цвет, исторический цвет, образ, символ, детали.

Abstract: This article analyzes the artistic expression of national identity through clothing in Khamdam Sodiqov's historical work "Sultan Jaloliddin Manguberdi." The work explores the characters' clothing culture in relation to their social status, military position, moral character, and historical context. The symbolic and aesthetic functions of the characters' clothing details are revealed.

Keywords: nationality, historical work, clothing, national color, historical color, image, symbol, details.

Badiiy asarlarda milliylik faqat voqea va syujet orqali emas, balki detallar, xususan kiyim-kechak tasviri orqali ham ifodalanadi. Tarixiy qissalarda esa kiyim tasviri yanada muhim ahamiyat kasb etadi, chunki u davr ruhini, ijtimoiy tabaqalanishni va milliy madaniyatni o‘zida mujassam etadi. “Milliy: 1. Millatga oid, bir millatdan kishilarga xos bo‘lgan; 2. Biror millatning, xalqning o‘ziga xos bo‘lgan, uning xususiyatlarini ifodalovchi; 3. Biror mamlakatga, davlat va uning aholisiga oid”¹. Demak, bir millatgagina tegishli bo‘lgan har qanday unsur, udum, an’ana, mashg‘ulot, kundalik hayotda qo‘llaniluvchi narsalar milliylikni tashkil etadi.

¹ O‘zbek tilining izohli lug‘ati. 1-tom. – T.: Fan nashriyoti, 1981. – 464 b.

Yozuvchi Hamdam Sodiqovning “Sulton Jaloliddin Manguberdi” qissasida ham kiyim-kechak tasvirlari milliy koloritni yaratishda muhim badiiy vosita sifatida xizmat qiladi. Qissada kiyim-kechak XIII asr tarixiy muhitiga mos tarzda tasvirlanadi. Muallif qahramonlarning liboslarini shunchaki tashqi bezak sifatida emas, balki tarixiy haqiqatni jonlantiruvchi vosita sifatida qo‘llaydi. O‘z davriga mos harbiy liboslar, sarkardalarga xos qurollanish, oddiy askarlarning kiyimi orqali davr harbiy koloriti manzara shaklida o‘quvchi ko‘z o‘ngida gavdalanadi. Kiyim tasvirlarida: sodda, amaliy shakllar; jangovar hayotga moslik; ortiqcha hashamatdan yiroqlik ustuvor bo‘lib, bu holat o‘sha davr harbiy turmush tarziga xos milliy xususiyatlarni ifodalaydi. Asarda Jaloliddinning kiyimi uning ichki qiyofasi bilan uyg‘un holda tasvirlanadi. U hashamatli, dabdabali kiyimlardan ko‘ra: jangovor zirh, sarkardaga xos qurol-aslaha, sodda, lekin salobatli liboslarda gavdalanadi. Bu holat Jaloliddin obrazining xalqona va milliy qahramon sifatida talqin etilishiga xizmat qiladi. Muallif qahramonning kiyimi orqali: uning xalqdan ajralmaganini, jangni hayot mazmuni deb bilishini, shaxsiy qulaylikdan ko‘ra burchni ustun qo‘yishini badiiy jihatdan asoslaydi. Demak, libos bu yerda faqatgina tashqi bezak emas, balki xarakter ochuvchi vosita hamdir. Qissada harbiy kiyim-kechak milliy jasorat va ornomus tushunchalari bilan chambarchas bog‘liq. Zirh, qalqon, qilich kabi unsurlar nafaqat jang qurollari, balki erk va ozodlik ramzi sifatida talqin etiladi. Harbiy kiyimning: mustahkamligi, soddaligi, jangga mosligi turkiy xalqlarga xos harbiy madaniyatni aks ettiradi. Bu kiyimlar orqali muallif Jaloliddin va uning lashkarini bosqinchilarga qarshi turgan milliy kuch sifatida ko‘rsatadi. Qissada kiyim tasvirlari orqali ijtimoiy tabaqalanish ham aniq ko‘rsatiladi. Masalan: “Qaroqchilar sultonni qimmatbaho kamar, shohona kiygan kiyimlarini ko‘rib ikkilanib qolishadi”². Hukmdor, sarkarda, lashkarboshi va oddiy askar liboslari bir-biridan farqlanadi. Ammo bu farq: haddan tashqari tafovut emas, balki vazifaga moslik asosida tasvirlanadi. Bu holat Sharq jamiyatiga xos bo‘lgan kamtarlik va burchni ustun qo‘yish qadriyatlarini aks ettiradi. Muallif kiyim orqali shuni anglatadiki, asarda martaba kiyim bilan emas, jasorat va fidoyilik bilan belgilanadi. Asardagi ayrim kiyim detallari ramziy ma’noga ega. Masalan: qon bilan bulg‘angan zirh — qurbonlik va fidoyilik; jangda yechilgan dubulg‘a — o‘limga tayyorlik; yirtiq libos — mag‘lubiyat emas, balki sinov ramzi sifatida talqin etiladi. Bu detallar milliy tarixda qahramonlik va matonat g‘oyalarini kuchaytiradi. Muallif kiyim-kechakni haddan tashqari tafsilotlarga berilmasdan, ammo aniq va obrazli tarzda tasvirlaydi. Bu esa

² Султон Жалоллидин Мангуберди: Тарихий кисса/ Хамдам Содиков. - Т. : ART FLEX , 2009. 54-6.

**«O‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGI
TARAQQIYOTIDA AKADEMIK IZZAT SULTON
ILMIY MEROSINING O‘RNI VA AHAMIYATI»
mavzusidagi respublika ilmiy-nazariy anjumani**

asarning: badiiy ishonchliligini, tarixiy haqiqatga yaqinligini, milliy ruhini yanada mustahkamlaydi. Kiyim tasvirlari voqealar rivojiga tabiiy singib ketgan bo‘lib, alohida sun‘iylik sezilmaydi.

Xulosa qilib aytganda, “Sulton Jaloliddin Manguberdi” qissasida kiyim-kechak tasvirlari milliylikni ifodalovchi muhim badiiy vosita sifatida xizmat qiladi. Qahramonlarning liboslari orqali tarixiy muhit, ijtimoiy mavqe, milliy jasorat va axloqiy qadriyatlar ochib beriladi. Kiyim-kechak tasviri asarda milliy koloritni kuchaytirib, Jaloliddin obrazini xalqparvar va milliy qahramon darajasiga ko‘taradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. 1-tom. – T.: Fan nashryoti. 1981. – 464 b.
2. Султон Жалоллидин Мангуберди: Тарихий кисса/ Хамдам Содиков. - Т. : ART FLEX , 2009. 54-б.

